

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**DISTINCTIVE FEATURES (MANAGEMENT) OF UK PUBLIC ADMINISTRATION****Ilashev Akbarjan Bakhtiyar ugli***Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.***ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ (МЕНЕДЖМЕНТ)****Илашев Акбаржон Бахтияр угли***Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.***BUYUK BRITANIYA DAVLAT BOSHQARUVINI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (MENEJMENTI)****Ilashev Akbarjon Baxtiyor o'g'li***²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.***abstract**

In this article, we will focus on the administrative culture of Britain, from which its civil service, state-owned enterprises and local governments stand out. I will also tell you about the emergence of British public administration and its subsequent spread around the world. An overview of Public Administration in Britain is given. For the first time in the study of Public Administration, an examination of administrative culture began in terms of development and comparative methodology.

аннотация

В этой статье я сосредоточусь на британской административной культуре, культуре, которая отличает ее от государственной службы, государственных предприятий и местных органов власти. Я также расскажу о возникновении британского государственного управления и его последующем распространении по всему миру. Дается обзор государственного управления в Великобритании. Впервые в изучении государственного управления началось исследование административной культуры с точки зрения развития и сравнительной методологии.

annotatsiya

Bu maqolamda, Britaniyaning ma'muriy madaniyatiga e'tibor qaratamiz, bu madaniyatdan uning davlat xizmati, davlat korxonalari va mahalliy hukumatlar ajralib turadi. Bundan tashqari britaniyaning davlat boshqaruvi paydo bo'lishi va keyinchalik butun dunyo bo'ylab tarqalishi haqida ma'lumot beraman. Britaniyadagi davlat boshqaruvi haqida umumiy ma'lumot beriladi. Davlat boshqaruvini o'rganishda ilk bor ma'muriy madaniyatni rivojlanish va qiyosiy metodologiya nuqtai nazaridan tekshirish boshlandi.

Keywords:

Public Administration, Management System, Cosmopolitan, existential, Aqueduct, Incognita.

Ключевые слова:

государственное управление, система управления, космополитический, экзистенциальный, акведук, инкогнито.

Kalit so'zlar:

Davlat boshqaruvi, Boshqaruv tizimi, Kosmopolit, Ekzistensial, Akveduk, Inkognita.

©2023. *Ilashev Akbarjan Bakhtiyar ugli.*

Kirish

Davlat boshqaruvini o'rganishda Germaniya va Frantsiya misollariga e'tibor qaratish odatiy holdir. Ikkala davlat ham davlat boshqaruvi evolyutsiyasining namunali modeli hisoblanadi. Bir tomondan, Germaniya davlat xizmati va davlat boshqaruvi maktablari bilan ajralib turadi. Boshqa tomondan, Frantsiya o'z niyatlari (kvartallari) va markazlashtirish orqali mashhur obro'ga ega. Ikkala davlatdan farqli o'laroq, Buyuk Britaniya o'zining davlat xizmati tomonidan erishilgan obro'-e'tiborga qaramay, odatda nemis va frantsuzlarning orqasida hisoblangan va o'ziga xosligi past bo'lishiga qaramay, unchalik jozibali emas. Xuddi shunday, uning ma'muriy fikri odatda kam rivojlangan va asossiz deb baholanadi. Tabiiyki, bu qarashlar Britaniya ma'muriyatining evolyutsiyasini bilmaslik, natijada noto'g'ri va noxolis talqinlarning mahsulidir. Darhaqiqat, Buyuk Britaniya keng va rag'batlantiruvchi tadqiqot dasturini taqdim etadigan davlat boshqaruvining yashirin sirlari tufayli hayratlanarli. Maqsad Britaniya davlat boshqaruvining ustunligini istiqbolga olib chiqishdir. Buyuk Britaniyaning davlat boshqaruvini mamlakat tashqarisidagi nuqtai nazardan o'rganish orqali biz uning tarixiy evolyutsiyasi xaotik tashkilotdan kelib chiqqan va oxir-oqibat oqilona sxema bilan almashtirilgan yuksalish xarakteriga ega ekanligini ko'rsatamiz. Aniqrog'i, dastlab Britaniya davlat xizmatini shakllantirgan havaskorlar o'rnini bugungi kunda Germaniya va Fransiyadagidek obro'ga ega bo'lgan professional davlat xizmatchilari egalladi. Shu maqsadda biz ma'muriy madaniyatdan o'ziga xos xususiyatlarni, ya'ni uning mavjudligini, harakatini, his qilishini va tafakkurini kuzatishni osonlashtiradigan pistemologik manba sifatida foydalanamiz. Bunday manba zamonaviy va samarali davlat boshqaruvi bilan ta'minlangan mamlakatni ochib beradi. Bundan tashqari, bu Britaniyaning o'ziga xos holatini tushunish uchun zarur bo'lgan ajoyib ma'muriy fikrni ishlab chiqqanligini ko'rsatadi.

Tahlil va muhokamalar

Buyuk Britaniya ma'muriy adabiyotda unchalik mashhur emas. Masalan, so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda Rim merosi va uning mamlakat taraqqiyotidagi ustunligiga ko'proq e'tibor qaratildi. Adriano devori va Vannadagi jamoat hammomlaridan tashqari, Rim davlat ma'muriyati yo'llar va eng yaxshi asar, pochta xizmati kabi muhim loyihalarni ishlab chiqdi. Rim merosidan tashqari, Britaniya ma'muriy mulkning ajoyib nazariyasini ishlab chiqdi. Bu xazina, davlat korxonalari, markazlashtirish va ma'muriy huquqni o'z ichiga oladi. Britaniya siyosiy rejimining asosiy hissalaridan biri bo'lgan o'zini o'zi boshqarish Yevropa qit'asini tashkil etuvchi mahalliy hukumatlarga asimptotik jihatdan yaqin rivojlandi va turli markazlashtirish jarayonlari bilan bosqichma-bosqich o'zaro ta'sir qiladi. Ma'muriy fikrga asosiy hissa qo'shuvchilar orasida ikkita ingliz muallifi ajralib turadi. Birinchisi,

Buyuk Britaniyada davlat boshqaruvi fanining asoschisi Uilyam Xarrison Moreland. Ikkinchisi, Edgar Norman Gladden bugungi kunda ushbu fanning ta'limoti va tarqalishi uchun durdona bo'lib qoladigan uchta matnni ishlab chiqish orqali davlat boshqaruvini o'rganishni tizimlashtirdi. 1940-yillarda unutilgan muallif Richard Uornerning jahon miqyosidagi kitobida chop etilgan g'oyalar Buyuk Britaniyaning davlat boshqaruvi evolyutsiyasini tushunish uchun muhim ahamiyatga ega. Buyuk Britaniya davlat boshqaruvini xususiylashtirishga nafaqat davlat kompaniyalaridan ajralish jarayoni, balki ilm-fan sifatida ham yetakchilik qildi. Biroq, neoliberalizmga qarshi vosita davlat boshqaruvi foydasiga bilimlarni rivojlantiruvchi o'sha akademik zallarda topildi. Kitob ikki qismga birlashtirilgan o'n bobdan iborat. Birinchi bobda Britaniya ma'muriy madaniyati g'oyasi uning britan, sakson va rim tarkibiy qismlarini o'rganish orqali kiritiladi. Ikkinchi bobda biz mamlakatning tili va siyosati ob'ektivi orqali uning ichki tomonini ta'kidlaymiz. Uchinchi bobning maqsadi sud boshqaruvining rivojlanishi va sanoat inqilobi kabi ichki omillarni ko'rib chiqish orqali Britaniya davlatining shakllanishi jarayonini tahlil qilishdir. Bundan farqli o'laroq, to'rtinchi bob Britaniya davlatining yuksalishiga hissa qo'shgan tashqi omillarni o'rganadi: Hindistondagi Britaniya tajribasi va ma'muriy inqilob. Oltinchi bobda biz Britaniyaning ma'muriy madaniyatiga e'tibor qaratamiz, bu madaniyatdan uning davlat xizmati, davlat korxonalarini va mahalliy hukumatlar ajralib turadi. Bundan tashqari, ushbu bobda davlat boshqaruvi Buyuk Britaniyada paydo bo'lgan va keyinchalik butun dunyo bo'ylab tarqalgan. Ushbu boblar kitobning birinchi qismini o'zida mujassam etgan bo'lib, Britaniyadagi davlat boshqaruvi haqida umumiy ma'lumot beradi. Davlat boshqaruvini o'rganishda ilk bor ma'muriy madaniyatni rivojlanish va qiyosiy metodologiya nuqtai nazaridan tekshirish boshlandi. Bu boradagi ilg'or ishlardan biri 1950-yillarning o'rtalarida paydo bo'ldi va ko'p yillik faoliyati davlat boshqaruvining kosmopolit qarashlariga asos solgan keyingi tadqiqotchilarning hissasini rag'batlantirdi. Ular orasida Linton Kladvell, Ferrel Xedi, Albert Lepavskiy va Fred Riggs bor edi (Siffin, 1957). Hali ham davom etayotgan ushbu tadqiqot har bir tegishli davlatning ma'muriy madaniyatining o'ziga xos jihatlari uning umumiy "ma'muriy rivojlanish" darajasidan kelib chiqqan holda, shuningdek, siyosat va siyosat o'rtasidagi muvofiqlashtirish darajasi kabi o'ziga xos xususiyatlarni tahlil qilishga qaratilgan. ma'muriyat va davlat xizmatchilarining professionalligi. Natijalar yashirib bo'lmaydigan haqiqatlarni ochib beradi, masalan, G'arb boshqaruv uslublarining Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasida amalga oshirilganda nisbatan muvaffaqiyatsizligi; mahalliy ma'muriyatlarning ustunligi va texnik yordamning aniq cheklavlari. Ma'muriy madaniyatni tekshirish tashkilotning xilma-xilligi bilan bog'liq xususiyatlarni ochib beradi, unda ma'muriyatlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar, gibril

namunalar haqida gapirma ham, aniq aks ettiriladi. Biroq, eng hayratlanarli natija shundaki, 1960-yillardan beri kuzatilayotgan globallashuv tufayli g'arbiy davlat boshqaruvi tamoyillarining universalligi haqidagi bahs hali ham to'liq va etuk emas edi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu nazariya yuqori parvoz nazariyalari bo'lgan taniqli akademiklar tomonidan ma'qullangan, ammo bu sohadagi faoliyati to'liq samara bermagan. Ulardan eng diqqatga sazovorlari qatoriga Pol Applebi, Albert Lepavskiy va Pedro Muñoz Amato kiradi, ularning kitoblari davlat boshqaruvi o'quv dasturida o'qishi shart (Appleby, 1949; Lepawsky, 1949, Muñoz Amato, 1954). Buning aniq sababi shundaki, 1960-yillarda YEvropa va Qo'shma Shtatlarda davlat boshqaruvi nazariyasini rivojlantirishda g'alaba qozonish ruhi, agar takabburlik va akademik bema'nilik bo'lmasa, Osiyo, Afrika va boshqa mamlakatlardagi ma'muriy voqeliklarni qo'pol ravishda bilmaslik hukm surgan edi. Lotin Amerikasi mamlakatlari. Aynan shu davrda davlat boshqaruvi fani o'zining beg'uborligini yo'qotdi. Britaniyaning birlik va xilma-xillik uyg'unligi tadqiqotchini chalg'itadigan va chalg'itadigan omildir, chunki Ernest Barker yozganidek, chalkashlik nafaqat siyosiy sohada, balki ijtimoiy institutlarda ham mavjud. Ba'zan bizning tashkilotlarimiz yoki ijtimoiy guruhlarimiz butun Britaniya millatini qamrab oladi, ba'zida ular faqat uning millatlaridan biriga tegishli va boshqa hollarda ular aralash bo'lib, qo'shni mamlakatlarda noyob vaziyatlarni tashkil qiladi. Kasaba uyushmalari odatda butun mamlakat va butun Buyuk Britaniyada a'zolarga ega. Cherkovlar ba'zan umumiy va boshqa paytlarda alohida bo'ladi, lekin ba'zilar umumiy cherkovga va bir vaqtning o'zida alohida cherkovga kiradi. Masalan, Anglikan cherkovi butun Buyuk Britaniya uchun birmuncha o'ziga xosdir, lekin u ham to'rt xil yo'nalishda alohida mavjud: Angliyada tashkil etilgan Angliya cherkovi; uelsliklar orasida Uelsdagi sobiq cherkov; shotlandlar orasida Shotlandiya episkop cherkovi; va irlandlar orasida sobiq Irlandiya cherkovi (umuman Irlandiya, nafaqat Shimoliy Irlandiya). Buyuk Britaniya haqiqatan ham murakkab mamlakat. Mamlakatning ma'muriy madaniyatining eng yorqin ko'rinishlaridan biri bu uning g'oyalarni uzatish tamoyillariga aylantirilishidir. Ushbu mexanizm bir xalqning ma'muriy institutlarini boshqasiga qabul qilish va moslashtirish jarayonlarini osonlashtiradi, chunki u ularning ekzistensial o'zgarishi o'zgarganda ularning qo'llanilishi doirasini belgilaydi. Davlat boshqaruvida g'oyalarni yaratish davlat xizmatchilarining kasbi bilan bog'liq bo'lib, ular bilim sohasining amaliyotchilariga aylanib, o'zlari etkazishga harakat qiladigan printsiplarni o'rnatadilar. Rim akveduklarining suv komissari va Britaniya gubernatori Sextus Yustus Frontinus kabi tarixning buyuk ma'murlari ham shundaydir; Narses, Vizantiya imperatorining Buyuk palatasi va Italiyani bosqinchisi va Ann-Robert-Jak Turgot, Lui XVI moliya bo'yicha bosh nazoratchi. Bu shunday sodir bo'ladi, chunki bu g'oyalar

ko'pincha o'z davrining ifodasi bo'lib, ayni paytda ularning yo'nalishiga ta'sir qiladi. Prinsiplarni shakllantirish uchun g'oyalari ularga olib kelgan mansabdor shaxslar o'zlarining nazariy tahlillarini ishlab chiqishda ilhomlanishlari kerak. Amaliy odamning timsoli bo'lgan davlat boshqaruvchilari o'z ishlarining ko'plab yozuvlarini, shu jumladan ko'plab yozuvlarini qoldirdilar, deyarli barchasi ularning faoliyatidan kelib chiqqan, ammo juda oz nazariy fikr. Davlat boshqaruvida g'oyalar faqat nazariy tushunchalar va ularni vaqt o'tishi bilan oydinlashtirish bilan shug'ullanmaydi, balki uning doirasidagi har bir davrning o'z davrida ta'sir va ta'sirga ega bo'lgan asosiy ishtirokchilarini ham angelaydi. Shunday qilib, davlat boshqaruvi kontseptsiyasi tobora ortib borayotgan ta'sir va tarixiy paydo bo'lish jarayonini boshdan kechirdi. Albatta, muallif o'z asarini yaratish jarayonida, g'oyani shakllantirish jarayonida rivojlanadi. Charlz-Jan Bonnin kuzatdiki, ba'zi uzoq vaqtdan beri amalda bo'lgan qonunlar va qoidalar davlat boshqaruvinini o'z ichiga olgan bo'lsa-da, o'ziga xos elementlar, bo'linmalar va qonunlar bilan ta'minlangan; ya'ni hukumat ichidagi nisbatan tabaqalashtirilgan o'ziga xos institut, uni kodlashtirishda hech qanday muvaffaqiyatga erishilmadi va ishlab chiqilgan shakli, ko'lami va chegaralari tezda unutildi. Ya'ni, davlat boshqaruvi g'oyasi qadim zamonlardan beri embrion shaklda mavjud bo'lgan bo'lsa-da, uning tabiati ham, vazifalari ham, hukumat va sudlar bilan munosabatlari ham, ular bilan aloqalari ham aniq tushunchaga mustahkamlanib ulgurmagan edi. uning boshqaruvi ostida. Qadim zamonlarda davlat boshqaruvni boshqargan, ammo uning bu boradagi harakatlari anonim va inkognito edi, chunki ma'muriy ish davlatning boshqa funktsiyalaridan ajralib turmas edi. Bonnin ta'kidlaganidek, ma'muriyatning o'z qonunlari, shakllari yoki qat'iy va o'zgarmas qoidalari bo'lishi mumkinligi hech bir xalqning qonun chiqaruvchisining xayoliga kelmagan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Davlat boshqaruvidagi g'oyaning ushbu hayotiy tamoyili o'ziga xosdir. O'zi bilan bog'liq masalalarni davom ettirish va yakunlash, davom ettirish va yana xulosa chiqarishga intilayotgan davlat boshqaruvidagi uzluksizlikning og'irligidan hech kim bexabar emas. Bu ma'muriy fikrlashning sezilarli qismini keltirib chiqardi: ko'pgina yozuvlarda ko'rinib turganidek, ma'muriy g'oya o'z kuchini oldingi g'oyadan oladi va hokazo, boshlanishi ko'pincha noma'lum bo'lgan zanjir bo'ylab; uning oxiri ham kamroq. Bu erda asosiy narsa g'oyaning kelib chiqishini topishdir, bu ko'pincha inqiroz paytida paydo bo'ladi. Xuan Beneyto ta'kidlaganidek, davlat boshqaruvi tarixchisi davrning boshlanishini bildiruvchi "o'sha oq toshga qora siyoh bilan" yozishga intilayotgan asosiy ma'lumotlar inqirozni anglashdir. Tarixda kamdan-kam davrlar bo'lganki, ularning kelib chiqishini davlat boshqaruvi shaklidagi

o'zgarishlar, uning muvaffaqiyatsizligi yoki kelajakdagi muvaffaqiyatiga ishonish tufayli ajratish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A. A., SOHANING O. T. A. L. I. M. T. A., USTUVORLIGI U. I. Q. INTERNATIONAL CONFERENCES.–2022 //T. – T. 1. – №. 6. – C. 96-98.
2. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
3. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
4. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
5. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
6. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
7. Xolmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
8. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
9. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Durdona A. CONTENT AND FUNCTIONING OF THE MARKET ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 105-110.
10. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 89-94.
11. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
12. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Shonazarovich B. S. MONOPOLY ORGANIZATIONS, THEIR BENEFIT AND HARM TO SOCIETY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 111-114.
13. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 309-315.
14. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Dildora F. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 201-209.
15. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.

16. Susanna V., Ali N., Asliddin T. INNOVATIVE AND DEVELOPMENTAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 304-310.
17. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
18. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Matlab I. SEMANTIC MODULES IN THE LEXICAL SYSTEM OF THE LANGUAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 230-237.
19. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
20. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
21. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
22. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
23. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
24. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
25. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
26. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
27. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 123-131.
28. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
29. Сирлибеков Х. Ш. ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА (СПА-ТУРИЗМА) В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 92-97.
30. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
31. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 123-131. – 2023.
32. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 161-167. – 2023.